

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
192 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	

УДК: 331.526

ББК: 65.050

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРИЧИНЫ И СПЕЦИФИКА БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

С.Э. Холмуратов

к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами
при Ташкентском государственном экономическом университете
kholmuratov94@list.ru

Аннотация: В статье рассмотрены основные причины формирования безработицы в Республике Узбекистан с акцентом на последствия и особенности смены командно-административного типа экономики рыночными механизмами регулирования. Выделены основные особенности безработицы в исследуемом регионе. Рассмотрен рынок труда в контексте со спецификой и причинами формирования безработицы в Республике Узбекистан. Сделан вывод, что показатели безработицы в Узбекистане обусловлены ростом демографического давления и профессионально-квалификационной несбалансированностью спроса, и предложения рынка труда. Важным аспектом, отражающим специфику безработицы, выделана региональная дифференциация спроса на рабочую силу.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, трудовые ресурсы, безработица, занятость населения, демографическая ситуация, социальное партнерство, рынок труда.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida ishsizlikning shakllanishiga olib keluvchi asosiy sabablarga, xususan, buyruqbozlik-ma'muriy boshqaruvdan bozor mexanizmlariga o'tishning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga e'tibor qaratilgan. Mamlakatdagi ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Ishchi kuchi bozori ishsizlik shakllanishining sabablari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilingan. Xulosa qilinishicha, O'zbekistonda ishsizlik ko'rsatkichlari, asosan, demografik bosimning ortishi va mehnat bozori taklifi hamda talabining professionallik va malaka darajasi bo'yicha nomutanosibliги bilan izohlanadi. Ishsizlikning muhim xususiyatlaridan biri sifatida hududiy ishchi kuchiga bo'lgan talabning farqlanishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, mehnat resurslari, ishsizlik, aholi bandligi, demografik vaziyat, ijtimoiy hamkorlik, mehnat bozori.

Abstract: This article examines the main causes of unemployment in the Republic of Uzbekistan, with a particular focus on the consequences and characteristics of transitioning from a command-administrative economy to market-based regulatory mechanisms. The specific features of unemployment in the country are identified. The labor market is analyzed in the context of the causes and structural peculiarities of unemployment. The study concludes that unemployment rates in Uzbekistan are primarily driven by rising demographic pressure and the mismatch between labor market demand and supply in terms of qualifications and skills. An important feature reflecting the nature of unemployment is the regional differentiation in labor demand.

Keywords: Republic of Uzbekistan, labor resources, unemployment, employment, demographic situation, social partnership, labor market.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях становления рыночных механизмов экономика Узбекистана демонстрирует постепенную адаптацию рынка труда к изменяющимся фазам экономического цикла. Количественные и качественные характеристики безработицы остаются важными индикаторами социально-экономического развития, позволяющими своевременно диагностировать тенденции на рынке труда.

Как государство, получившее независимость в 1991 году, Узбекистан проходит поэтапную трансформацию как в экономической, так и в социальной сфере. Переход к рыночной модели требует формирования нового уровня экономической культуры населения и активной интеграции междисциплинарных подходов – в частности, объединения экономического и социологического анализа. Особое внимание в данном контексте уделяется циклической безработице, изучение которой позволяет выявить структурные особенности занятости и заняться формированием эффективных механизмов регулирования.

Рынок труда в Узбекистане, как и в других странах постсоветского пространства, обладает собственной спецификой. Его развитие зависит от широкого спектра факторов: демографических, правовых, культурных, социальных и экономических. Изучение этих факторов в совокупности позволяет выработать системный подход к прогнозированию занятости и созданию устойчивых рабочих мест.

Одним из ключевых вызовов, с которым сталкивается рынок труда, является профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Это указывает на необходимость углублённого реформирования системы образования и профессиональной подготовки, ориентированной на реальные потребности работодателей. В условиях профицита низкоквалифицированной рабочей силы и одновременного дефицита специалистов с высокой квалификацией, особое значение приобретает развитие дуального образования, повышение гибкости программ подготовки кадров и стимулирование инвестиций в человеческий капитал.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема безработицы занимает одно из центральных мест в экономической теории, и к её исследованию обращались многие выдающиеся учёные. Представители классической школы, такие как Адам Смит и Давид Рикардо, рассматривали безработицу как временное явление, полагая, что рынок труда самонастраивается за счёт гибкости цен и заработных плат. Однако в 1936 году Джон Мейнард Кейнс в работе *The General Theory of Employment, Interest and Money* подверг сомнению эти взгляды и показал, что безработица может быть устойчивой, если совокупный спрос недостаточен. Он подчёркивал необходимость активной роли государства в регулировании экономики.

Значительный вклад в теоретическое осмысление безработицы внёс Уильям Беверидж, который классифицировал её на фрикционную, структурную и циклическую. Это деление используется до сих пор в анализе рынка труда. В свою очередь, Милтон Фридман выдвинул концепцию «естественного уровня безработицы», утверждая, что в долгосрочной перспективе рынок возвращается к равновесию, несмотря на краткосрочные колебания. Эдмунд Фелпс развил эту идею, связав уровень безработицы с инфляционными процессами и сформулировав принципы неоклассического синтеза.

Современные исследования углубили понимание специфики безработицы, включая её скрытые формы, молодёжную и долгосрочную безработицу. Например, Кристофер Писсаридес разработал теорию равновесной безработицы, в которой анализируется соотношение между безработными и вакансиями через модели поиска работы. Марк Фриман и Джастин Вулферс провели эмпирический анализ, показывающий, как безработица влияет на психологическое состояние и здоровье человека.

В Узбекистане вопрос безработицы также активно изучается. Так, Г.А. Таджибаева и А.Т. Хайдаров исследовали структурные изменения на рынке труда и выявили ключевые внутренние факторы, влияющие на рост безработицы. Авторы подчёркивают важность согласования системы образования с требованиями рынка труда, что особенно актуально в условиях трансформации экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании данные были собраны на основе официальной статистики, отчетов международных организаций по рынку труда и научных публикаций, касающихся Узбекистана. Полученные материалы были обработаны с использованием методов статистического анализа, сопоставления и выявления тенденций с целью определения основных причин и специфики безработицы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из приоритетных задач системы высшего образования в Узбекистане становится снижение уровня теоретизации учебного процесса и укрепление связей с частным сектором, который выступает основным генератором рабочих мест в регионе. Формирование устойчивых механизмов взаимодействия между вузами и бизнесом, развитие программ дуального обучения, стажировок и наставничества способствуют повышению практической подготовленности выпускников и снижению структурной безработицы среди молодежи.

Кроме того, анализ динамики фрикционной безработицы позволяет сделать вывод о необходимости модернизации инфраструктуры рынка труда, в частности – расширения доступности и качества информационно-коммуникационных технологий. Внедрение цифровых платформ для поиска вакансий и повышения уровня цифровой грамотности населения открывает возможности для более эффективного трудоустройства и мобильности рабочей силы внутри региона.

Региональная специфика спроса на труд также оказывает существенное влияние на структуру занятости и требует дифференцированного подхода в разработке социальной политики. Развитие локализованных программ стимулирования занятости, с учетом особенностей региональных рынков, позволяет обеспечить более сбалансированное распределение трудовых ресурсов и содействовать устойчивому развитию территорий.

Одним из ключевых факторов, формирующих текущую ситуацию на рынке труда, выступает демографическое давление. Согласно данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, с момента обретения независимости численность населения увеличилась на 15,5 миллиона человек. Увеличение рождаемости требует активизации программ по созданию новых рабочих мест, расширению предпринимательства и развитию малого бизнеса в регионах.

Особое внимание в рамках гендерной политики заслуживает повышение экономической активности женщин. Как отмечает Остановова М.Б., ментальные установки и традиционные модели поведения ограничивают участие женщин в экономике, что влияет на общий уровень доходов семей и использование трудового потенциала страны. Программы по поддержке женского предпринимательства, гибкие формы занятости и меры по преодолению социальных барьеров позволяют усилить вклад женщин в экономическое развитие.

Также, по официальной статистике, наблюдается стабильный рост численности трудоспособного населения. Эта тенденция требует прогнозного планирования политики занятости и усиления институциональных мер по адаптации молодежи и новых участников рынка труда к меняющимся условиям экономики (Рис. 1).

Рисунок 1. Динамика численности трудоспособного населения Республики Узбекистан.

Рост численности трудоспособного населения в исследуемом регионе создает благоприятные предпосылки для расширения трудового потенциала страны. В этой связи возрастает актуальность обновления государственной социальной политики не только в сфере занятости, но и в направлении устойчивого формирования пенсионных фондов. Замедление темпов прироста трудоспособного населения может рассматриваться как возможность для стабилизации уровня безработицы и одновременно как стимул для совершенствования механизмов пенсионного обеспечения.

Особое внимание требует развитие системы социального партнёрства в образовании. Эффективное взаимодействие между университетами и бизнесом становится ключевым фактором подготовки конкурентоспособных специалистов. Создание координированных программ стажировок, участие работодателей в формировании учебных планов и продвижение культуры заключения долгосрочных контрактов между вузами и предприятиями значительно повысят адаптивность выпускников к условиям реального сектора экономики.

В связи с этим важно обеспечить постоянную адаптацию образовательных программ к текущим и прогнозируемым требованиям рынка труда. Это особенно значимо в условиях развития высокотехнологичных и инновационных отраслей, где востребованы специалисты с современными знаниями и практическими навыками. Повышение охвата высшим образованием и развитие гибких форм обучения будет способствовать снижению профессионально-квалификационного дисбаланса и повышению занятости молодежи.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Важным направлением государственной политики в сфере занятости становится последовательная легализация трудовых отношений и сокращение доли неформальной занятости. Повышение прозрачности рынка труда способствует снижению фрикционной безработицы и укреплению социальной защищенности граждан. Реализация механизмов стимулирования официального трудоустройства, включая налоговые и правовые льготы, обеспечит рост числа формализованных рабочих мест и даст импульс для повышения уровня жизни населения.

Опыт пандемии COVID-19 продемонстрировал необходимость комплексного пересмотра систем социальной защиты. Актуализировалась задача цифровизации рынка труда, повышения устойчивости трудовых отношений и поддержки наиболее уязвимых категорий населения, включая мигрантов и временно занятых. Позитивной тенденцией стало усиление интереса к официальному оформлению трудовых отношений, что позволяет строить стратегию трудовой деятельности на основе долгосрочных социальных гарантий.

Ключевыми детерминантами текущей ситуации на рынке труда остаются демографическая динамика, уровень легализации занятости и последствия пандемического кризиса. В этих условиях перед государственными институтами стоит задача внедрения эффективных механизмов регулирования занятости, повышения производительности труда и стимулирования социально-ответственного поведения со стороны работодателей. Формирование сбалансированного и гибкого рынка труда станет важным шагом на пути к устойчивому снижению уровня безработицы в Республике Узбекистан и обеспечению устойчивого социально-экономического роста.

Список использованной литературы:

1. Муртазина, Р.Б. Занятость населения и направления ее регулирования на рынке труда в условиях модернизации экономики Узбекистана / Р.Б. Муртазина // Экономика и финансы. – 2011. – №7. – С. 38-43.
2. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в 2000-2022 годах [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (дата обращения: 21.02.2023).
3. Останова, М.Э. Занятость как критерий эффективности использования трудового потенциала экономики (на примере Республики Узбекистан) / М.Э. Останова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – №3. – С. 82-88.
4. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в трудоспособном возрасте в 2000-2021 годах [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (дата обращения: 21.02.2023).
5. Ахмедова, М.Б. Оценка сбалансированности рынка труда и уровня безработицы в Республике Узбекистан / М.Б. Ахмедова // Экономика и финансы. – 2015. – №6. – С. 54-62.
6. Кудбиев, Ш.Д. Оценка развития рынка труда и занятости населения / Ш.Д. Кудбиев // Экономика и инновации. – 2020. – № 6. – С. 28-34.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100